

BOJXONA TO'LOVLARIDAN BERILADIGAN IMTIYOZLARNING MOHIYATI VA AHAMIYATI

*Suyunov Mirkomil Faxriddinovich,
Bojxona qo'mitasining
Bojxona rasmiylashtiruvi markazi xodimi,
e-mail: mirkomilsuyunov@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi tashqi savdosida bojxona to'lovlari bo'yicha berilayotgan imtiyozlarning mazmuni va ularning milliy iqtisodiyot rivojiga ta'siri yoritilgan. Bundan tashqari, bojxona organlarida amalda mavjud imtiyozlar tahlil qilinib, ularni samarali qo'llashga doir ilmiy asoslangan tavsiyalar va takliflar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: Bojxona to'lovlari, tashqi iqtisodiy faoliyat, import bojxona boji, qo'shilgan qiymat solig'i va aksiz solig'i, imtiyozlar, bojxona to'lovlaridan berilgan imtiyozlar, tarif imtiyozlari va preferensiyalari, tarif kvotasi.

Mamlakatimizda import o'rmini bosuvchi va eksportga yo'naltirilgan, raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradigan korxonalarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, texnika va texnologiyalar bilan jihozlashni rag'batlantirish hamda investitsiya muhitini rivojlantirish maqsadida qabul qilingan qonunlar hamda me'yoriy hujjatlar asosida tashqi iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanuvchi subyektlarga turli imtiyozlar va qulayliklar taqdim etilmoqda.

Imtiyozlar orasida bojxona to'lovlaridan beriladigan preferensiyalar va imtiyozlar muhim ahamiyatga ega. Bojxona va soliq qonunchiligiga muvofiq, bojxona to'lovlaridan imtiyozlar olish eng asosiy turlaridan biri hisoblanadi. Bu imtiyozlar turli tashkilot va korxonalariga turli muddatlarda taqdim etilib, ularning maqsadlari ham turlicha bo'ladi.

Bojxona to'lovlari bo'yicha taqdim etiladigan imtiyozlar bojxona tizimidagi asosiy yengilliklardan biri bo'lib, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilarining xalqaro savdo operatsiyalarida moliyaviy xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi. Bu esa mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirib, tashqi savdo hajmining ortishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, bojxona to'lovlari orqali budjetga tushadigan daromad miqdoriga ham ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda mamlakat iqtisodiyotining jahon bozoriga integratsiyasi jarayonida bojxona to'lovlari va ularga berilayotgan imtiyozlarni tahlil qilish va mavjud muammolarni bartaraf etish muhim masalalardan biridir.

Shu sababli, eng avvalo imtiyoz va preferensiya tushunchalarining asosiy mazmuni va mohiyatini aniqlab olish muhimdir. Ularning berilish sabablari va zarurati nimadan iborat ekaniga aniqlik kiritish lozim. Bu nuqtai nazardan olib qaraganda, ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ta'riflarga murojaat qilish maqsadga muvofiq. Masalan:

Tadqiqotchilar Nurushева L.K. va Fadeeva O.V. o'z ilmiy ishlarida bojxona to'lovlari bo'yicha imtiyozlarni quyidagicha izohlaydilar: "Bojxona to'lovlaridan beriladigan imtiyozlar deganda, bojxona qonun hujjatlari bilan belgilanadigan, tovarlarni bojxona to'lovlaridan ozod qilishdan iborat afzalliklar tushuniladi" [3].

Nepomnyashiy Ye.G. fikricha, imtiyoz bu – bojxona chegarasi orqali olib o'tiladigan tovarlarga nisbatan o'zaro yoki bir tomonlama tartibda Rossiya Federatsiyasining savdo siyosatini amalga oshirish jarayonida ilgari to'langan bojni qaytarish, undan ozod qilish, stavkalarni pasaytirish shaklida beriladigan imtiyozlar bo'lib, shuningdek tovarlarni eksport va import qilishda tarif kvotalarini belgilash orqali preferensial olib o'tish tushuniladi [4].

Muallif M.G. Yenadarovanning fikriga ko'ra, bojxona to'lovlariga oid imtiyozlar bir necha xil tasnifga ega. Uning ta'kidlashicha, odatda bu imtiyozlar ikki asosiy guruhga bo'linadi: tarif imtiyozlari va tarif preferensiyalari. Bojxona to'lovlarini to'lashga doir imtiyozlar tizimini tahlil qilish jarayonida

“bojxona-tarif imtiyozi” hamda “tarif preferensiyasi” tushunchalarini bir-biridan farqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro savdo amaliyotida tarif preferensiyalari deganda, tovarlarning kelib chiqish mamlakatiga qarab ularni bojxona chegarasidan olib o‘tishda qo‘llaniladigan va barcha mahsulotlarga yoki ularning muayyan turlariga nisbatan import va eksport bojlaridan ozod etish yoki ularni kamaytirilgan stavkalarda qo‘llash kabi imtiyozli shartlar tushuniladi [9].

Shunday qilib, bojxona to‘lovlaridan imtiyozlarining berilishini mamlakatimiz savdo siyosatini amalga oshirish usullaridan biri deb hisoblash mumkin.

Tariflarni rag‘batlantirish bo‘yicha tahlillar ko‘rsatmoqdaki, import va eksport bojxona bojlarining to‘lash bilan bog‘liq bo‘lgan imtiyozlar bo‘lib, ular mahsulot turiga va uning manziliga qarab beriladi.

Imtiyoz va preferensiyalar berilgan muayyan afzalliklar, qo‘shimcha huquqlar bo‘lib, shaxsni belgilangan qoidalarni, majburiyatlarni bajarishdan to‘liq yoki qisman ozod qilish yoki ularni amalga oshirish shartlarini osonlashtirish tushuniladi.

Bojxona to‘lovlaridan imtiyozlar – import operatsiyalarini amalga oshiruvchi shaxslar uchun qonun yo‘li bilan belgilangan afzalliklar bo‘lib, ular tomonidan tovarlar olib kirishlari jarayonida bojxona to‘lovlaridan ozod qilish hisoblanadi.

Bojxona to‘lovlaridan beriladigan imtiyozlar – O‘zbekiston Respublikasining amalda bo‘lgan quyidagi normativ-huquqiy hujjatlar asosan qo‘llaniladi:

- Xalqaro kelishuvlar;
- O‘zbekiston Respublikasining Qonunlari va Kodekslari;
- O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon, Qaror va Farmoyishlari.

Bojxona to‘lovlaridan beriladigan imtiyozlar normativ-huquqiy hujjatlarga asosan, bojxona bojini qaytarish, bojxona boji stavkasini pasaytirish va bojxona bojini, qo‘shilgan qiymat solig‘ini, aksiz solig‘ini va bojxona yig‘imlari to‘lashdan ozod etish tarzida beriladi.

Bojxona to‘lovlaridan imtiyozlar va preferensiyalarni qo‘llashda, mamlakat tashqi savdo aylanmasini ko‘paytirish, samarali tashqi savdo siyosatini ta‘minlash, xalqaro majburiyatlarni bajarish kabi maqsadlar hal etiladi.

Davlat tomonidan bojxona to‘lovlaridan beriladigan imtiyozlar tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilarini qo‘llab-quvvatlash, ishlab chiqarishni rivojlantirish, yangi ishlab chiqarishlarni barpo etish, faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalarni modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan qayta jihozlash, ishlab chiqarishda zarur bo‘ladigan xom-ashyo va materiallar xarid qilish, kiritilgan investitsiyalarni qoplash maqsadida beriladi.

Bojxona organlari tomonidan 2019-2023-yillar davomida bojxona organlari tomonidan tovarlarga hisoblangan jami bojxona to‘lovlari, davlat budjetiga undirilgan bojxona to‘lovlari va tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilariga bojxona to‘lovlaridan berilgan imtiyozlarni tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, 2019-yilda tovarlarga hisoblangan jami bojxona to‘lovlari 76,88 trln. so‘mni tashkil etib, undan 77,72 foiziga imtiyoz berilgan va 22,28 foizi davlat budjetiga o‘tkazilgan. Bu ko‘rsatkichlar mos ravishda 2023-yil 115,75 trln. so‘mni, 49,56 va 50,44 foizni tashkil etgan (1-jadval).

1-jadval

**O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlari tomonidan
2019-2023-yillarda hisoblangan, davlat budjetiga o‘tkazilgan bojxona to‘lovlari va ulardan
berilgan imtiyozlar**

Yillar	Hisoblangan mablag‘ (trln. so‘m)	Berilgan imtiyoz (trln. so‘m)	Davlat budjetiga o‘tkazilgan (trln. so‘m)
2019	76,88	59,75	17,13
2020	65,48	40,76	24,72
2021	71,38	38,15	33,23

2022	102,52	56,50	46,02
2023	115,75	57,37	58,38

Manba: Bojxona qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Bojxona to‘lovlaridan berilgan imtiyozlarga ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, mahalliyashtirish dasturlari va davlatimiz bilan erkin savdo zonasi tashkil etgan davlatlarda ishlab chiqarilgan tovarlarga berilgan preferensiyalar kabi omillar ta‘sir etgan.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasida bojxona organlari tomonidan 2019-2023-yillarda bojxona to‘lovlari kesimida berilgan imtiyozlarning ulushini tahlil qiladigan bo‘lsak, 2019-yilda qo‘shilgan qiymat solig‘iga 62,40 foiz, import bojxona bojiga 32,29 foiz, aksiz solig‘iga 5,30 foiz, bojxona yig‘imlari hissasiga 0,01 foiz to‘g‘ri kelgan. Mazkur ko‘rsatkichlar 2023-yilda mos ravishda 60,50, 39,13, 0,30 va 0,07 foiz bo‘lgan. Yuqoridagi davrda qo‘shilgan qiymat solig‘i

1,9 foizga, aksiz solig‘i 5,0 foizga kamayganligini va aksincha, import bojxona boji 6,84 foizga, bojxona yig‘imlari 0,06 foizga o‘sganini ko‘rishimiz mumkin. Bunga sabab qo‘shilgan qiymat solig‘idan beriladigan imtiyozlarni kamayishi va aksiz solig‘iga tortiladigan tovarlarning 72 turiga aksiz solig‘i stavkalarini bekor qilinishi sabab bo‘lgan (2-jadval).

2-jadval

Bojxona organlari tomonidan 2019-2023-yillarda bojxona to‘lovlari kesimida berilgan imtiyozlarning ulushi (foizda)*

Yillar	Bojxona to‘lovlaridan berilgan jami imtiyozlar	Import bojxona boji	Aksiz solig‘i	Qo‘shilgan qiymat solig‘i	Bojxona yig‘imlari
2019	100,0	32,29	5,30	62,40	0,01
2020	100,0	42,90	3,90	53,80	0,01
2021	100,0	50,72	0,02	49,20	0,06
2022	100,0	40,30	0,20	58,75	0,05
2023	100,0	39,13	0,30	60,50	0,07

Manba: Bojxona qo‘mitasi ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlangan.

Bojxona to‘lovlaridan berilgan imtiyozlarning salmog‘i tovarlar, korxonalar, me‘yoriy hujjatlar, viloyatlar kesimi bo‘yicha farq qiladi. Tahlillarga ko‘ra 2023-yil davomida eng ko‘p imtiyozlar, ya‘ni 40 foizi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qaror va Farmonlari asosida taqdim etilgan.

Shu nuqtai nazardan, bojxona to‘lovlaridan beriladigan imtiyozlar amaliyotini tahlil qilishda xorijiy tajriba, xususan Yevropa Ittifoqi (YeI)ning mazkur yo‘nalishdagi yondashuvlarini o‘rganish maqsadga muvofiqdir. YeI uchinchi davlatlar bilan savdo-sotiq munosabatlarida asosan tarif kvotalari shaklida bojxona imtiyozlarini qo‘llaydi. Bu turdagi imtiyozlar, odatda, Ittifoq doirasida ichki ishlab chiqarish yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmagan xomashyo, yarim tayyor mahsulotlar va aholi iste‘molida yuqori talabga ega bo‘lgan asosiy oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishda qo‘llaniladi.

Tarif kvotasi, ya‘ni import qilinadigan mahsulot miqdoriga belgilangan chegara, tegishli shartnomalar asosida belgilanadi hamda kvota doirasida olib kirilgan mahsulotlarga nisbatan quyi bojxona stavkalari qo‘llaniladi. Biroq ushbu kvotadan tashqarida amalga oshiriladigan import operatsiyalarida boj stavkalari import qilinayotgan mahsulotning kelib chiqqan davlati va ishlab chiqaruvchisiga qarab aniqlanadi. Shuni alohida ta‘kidlash kerakki, tayyor mahsulotlarga nisbatan YeI tomonidan tarif kvotalari amalda qo‘llanilmaydi.

Misol uchun, Argentina davlatidan import qilinadigan 0204 tovar pozitsiyasiga 2020-yilning 1-yanvaridan 31-dekabrigha qadar 5994 ming kg.ga tarif kvotasi berilgan bo‘lib, kvota doirasida import qilinganda boj stavkasi 0 % etib belgilangan.

Bojxona to'lovlaridan beriladigan imtiyozlar samaradorligini oshirish va ularni qo'llashni optimallashtirish bo'yicha quyidagilar taklif etiladi:

- avtomatlashtirilgan axborot tizimlari dasturini Bojxona to'lovlaridan imtiyoz nazarda tutilgan tovar amalda imtiyoz qo'llanilmasdan, bojxona to'lovlari undirilgan holda rasmiylashtirilishi va buning natijasida bojxona to'lovlaridan ortiqcha undirilish holatlarini oldini olish maqsadida, BYUDning 33-grafasi, ya'ni tovarning TIF TN kodi asosida imtiyoz mavjud hollarda (*tovar TIF TN kodi bevosita me'yoriy hujjatda ko'rsatib o'tilganda*) "imtiyoz qo'llash bo'yicha ogohlantirish", aksincha "imtiyoz qo'llamaslik bo'yicha ogohlantirish" berish yuzasidan mantiqiy nazoratni joriy etish.

- bojxona to'lovlaridan berilgan imtiyozlardan maqsadli foydalanilganligini nazorat qiluvchi axborot tizimni yaratish. Bunda davlat soliq qo'mitasining "E-faktura" va soliq hisobotlari axborot tizimlarini bojxona organlari axborot tizimiga integratsiya qilish.

- rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini inobatga olib, bojxona to'lovlaridan imtiyoz berish amaliyotidan voz kechib tarif kvotasidan foydalanishni yo'lga qo'yish.

Xulosa qilib aytganda, yuqoridagi takliflarni amalga oshirish natijasida individual imtiyozlar va preferensiyalardan foydalanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarda boqimandalik kayfiyati yuzaga kelishini, tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining tashabbuskorligi yo'qolishi va ishchanlik faolligi pasayishi hamda ular ishlab chiqargan mahsulotlar raqobatbardosh darajasining pasayishining oldini olish hamda berilayotgan imtiyozlarning samaradorligini ta'minlashga va umuman mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishiga ijobiy hissa qo'shadi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Нурушева Л.К., Фадеева О.В. Таможня и ВЭД. Практическое пособие 2015. – СПб; ИЦ Интермедия 2015 г.- 136 с.
2. Мигел А.А., Алексашкина Н.И. Тарифные льготы: сущность и условия их предоставления, основные направления по совершенствованию практики применения в условиях функционирования ЕАЭС. Электронный научный журнал «Дневник науки» 2020 №5 (Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | сми эл № фс 77-68405 issn 2541-8327).
3. Енадарова М.Г. Правовое регулирование льгот по уплате таможенных платежей в Таможенном союзе ЕврАзЭС // Отрасли права. 2015.
4. Nosirovich, T. P., Rixsibayevich, A. S., & Adiljonovich, S. O. (2021). Prospects for increasing the effectiveness of the application of privileges and preferences from customs duties. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(7), 69-76.
5. SARMANOV, O. A., & FARXODOV, F. F. BOJXONA YIG'IMLARINI HISOBLASH VA UNDIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH Tulkin Nasirovich PARDAYEV.
6. Pardayev, T., Sarmanov, O., & Kamalov, S. (2022). GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY BOJ TARIFI TIZIMINI XALQARO TALABLARGA UNIFIKATSIYALASH. *Economics and Innovative Technologies*, 10(6), 425-433.
7. Adiljonovich, S. O. (2025). O'ZBEKISTONDA BOJXONA TO'LOVLARI TUSHUMINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI. *Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting*, 5(03), 249-256.
8. <https://lex.uz>
9. <https://customs.uz>
10. <https://customs.gov.ru>